

Project-Based Learning: An Effective Strategy in Teaching Physics

Seyedh Mahboobeh Jamali

Eshragh Institute, Ministry of Education district 7, Tehran, Iran, mahjamali@gmail.com

ABSTRACT

This research aimed to study the effect of STEM project-based learning (PjBL) teaching methods on achievement in physics mechanics test among level 10 of secondary-school students. The sample consists of two groups of students, with 50 students being exposed to the STEM PjBL teaching method (experimental group), and 57 students the conventional teaching method (control group). The study employed a quasi-experimental methodology with a pre-test and post-test design. To analyze the collected data both descriptive and inferential statistics such as multivariate analysis of covariance (MANCOVA) were utilized. The results revealed that the STEM PjBL method significantly improves achievement in physics test among the participants of the study compared to the conventional teaching method. There was a 25.80% improvement on the post-test results of the students' achievement in physics test scores, between students who were exposed to STEM PjBL compared to those who were instructed using conventional teaching methods. Implications of the study and recommendations for future study are described. The project-based learning can be considered as an effective strategy in teaching physics and need to be especial attentions.

Keywords: STEM, Project Based Learning, Conventional teaching method, Physics

آموزش پروژه محور: راهبردی موثر در آموزش فیزیک

سیده محبوبه جمالی

پژوهشکده اشراق، آموزش و پرورش منطقه هفت، تهران، ایران، mahjamali@gmail.com

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی نقش آموزش پروژه محور در آموزش فیزیک است. برای رسیدن به این هدف، از بین جامعه آماری که شامل دانش آموزان کلاس دهمی که در کشور مالزی در سال تحصیلی 2016-2017 (94-95) مشغول تحصیل بودند، 107 دانش آموز (50 نفر گروه آزمایش و 57 نفر گروه گواه) بصورت تصادفی انتخاب شدند. در این تحقیق از روش شناسی نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی مانند تحلیل چند متغیره کوواریانس (MANCOVA) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در مقایسه با روش تدریس معمولی، آموزش پروژه محور موجب پیشرفت دانش آموزان در آزمون فیزیک گردیده است. نتایج پس آزمون نشان داد که دانش آموزانی که در معرض آموزش پروژه محور بودند در مقایسه با دانش آموزانی که از روش تدریس معمولی استفاده کردند پیشرفت 25/80 درصدی داشتند و بطور کلی میتوان گفت که آموزش پروژه محور بر پیشرفت دانش آموزان در درس فیزیک تاثیر مثبت دارد و روش آموزش پروژه محور را می توان بعنوان راهبردی موثر در آموزش فیزیک مورد توجه ویژه قرارداد.

واژه های کلیدی: آموزش پروژه محور، درس فیزیک، روش تدریس معمولی، اس تی ام

1. مقدمه

فیزیک بعنوان یکی از موضوعات بسیار دشوار در دروس علوم، مطرح شده است (Angell et al., 2004). با وجود این واقعیت که بیشتر مفاهیم فیزیک در زندگی روزمره مورد استفاده قرار می گیرد، درس فیزیک از نظر دانش آموزان درسی سخت و کسل کننده و دارای اطلاعات بی فایده شناخته شده است (Bozdemir et al., 2019; Kock et al., 2013). در بیشتر مدارس برای تدریس درس فیزیک بر فرمولهای ریاضی تاکید می کنند، بدون اینکه دانش آموزان تجربه ای برای یادگیری پدیده های فیزیکی کسب کنند (Han & Black, 2011; Jamali et al., 2017). تحقیقات نشان داده است که در روش آموزش معلم محور (همان روش معمول، روشی که در بیشتر مراکز آموزشی بکار گرفته می شود) دانش آموزان در فهم مطالب فیزیک با مشکل مواجه می شوند (Guisasola et al., 2013). طبق نظرات (Faour &

(Ayoubi); Rex and Wolfson (2010) ارتباط بین فیزیک و دنیای واقعی به دانش آموزان کمک می کند تا فیزیک و نقش آن را در زندگی واقعی خود درک کنند. طبق نظر (Weintrop et al. (2014) بهترین راه آموزش فیزیک از طریق انجام پروژه ها و آزمایش ها صورت می گیرد. انجام پروژه و آزمایش، به دانش آموز کمک می کند تا پدیده های فیزیکی را بهتر درک کند. یکی از روش های نوین آموزشی، آموزش پروژه محور اس. تی. ای. ام¹ STEM PjBL است (Jamali et al., 2015). اس. تی. ای. ام. حروف ابتدایی واژه های علم (Science)، فناوری (Technology)، مهندسی (Engineering)، و ریاضیات (Mathematics) است. در آموزش پروژه محور اس. تی. ای. ام (STEM) علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات از طریق انجام پروژه روی مسائل عملی فیزیک در دنیای واقعی و مسائل پیرامون ما به دانش آموزان تدریس میشود. طبق گفته (Goovaerts et al. (2019) آموزش STEM مبتنی بر این عقیده است که موضوعات دنیای واقعی نیاز به چندین دیدگاه مهارت و دانش دارند تا بتوانند بطور موثری مورد توجه قرار گیرند (Annetta & Minogue, 2016) که می تواند عملکرد بهتری برای یادگیری داشته باشد (Heil et al., 2013). آموزش پروژه محور STEM بطور بالقوه میتواند باعث موفقیت و افزایش عملکرد و علاقه دانش آموزان به علوم و ریاضیات شود و همچنین انگیزه آنها را به مشاغل مرتبط با STEM افزایش دهد (Stohlmann et al., 2012). دانش آموزان باید مهارت های حل مسئله و دانش خود را برای حل مشکلات دنیای واقعی بکار بگیرند تا بتوانند بین مدرسه، جامعه و جهان ارتباط برقرار کنند (Crawford-Ferre, 2017). در این تحقیق قصد داریم تا بصورت اجمالی دو روش تدریس معلم محور (روش تدریس موجود) و پروژه محور (دانش آموز محور) که روش پیشنهادی این تحقیق می باشد، را در آموزش درس فیزیک، مورد ارزیابی قرار دهیم و اثر آن را در میزان یادگیری دانش آموزان بررسی نمائیم.

2. روش تحقیق

پرسش اصلی این تحقیق عبارت است از: کدامیک از روش های تدریس معلم محور (روش تدریس موجود) و یا پروژه محور (دانش آموز محور) که روش پیشنهادی این تحقیق می باشد، در آموزش درس فیزیک، و در میزان یادگیری دانش آموزان موثرتر است. برای یافتن پاسخ این پرسش، دو روش تدریس مورد نظر در مدارس مالزی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با هم مقایسه گردید. نمونه مورد آزمایش شامل دو گروه دانش آموزان کلاس دهم بودند (50 نفر گروه آزمایش و 57 نفر گروه گواه) که از دو مدرسه متفاوت "الف" و "ب" شهر کوالالامپور پایتخت کشور مالزی انتخاب شده بودند. گروه اول (گروه آزمایش) از روش STEM PjBL و گروه دوم (گروه گواه) دانش آموزانی بودند که از روش تدریس معمولی استفاده کردند. دو کلاس از مدرسه "الف" بعنوان گروه آزمایش انتخاب شدند (50 نفر) که با روش آموزشی STEM PjBL آموزش داده شدند و دو کلاس دیگر از مدرسه "ب" بعنوان گروه گواه (57 نفر) در نظر گرفته شدند که از روش تدریس معمولی استفاده کردند. برای روش پروژه محور، محقق معلم را برای اجرای روش تدریس آموزش میدهد. کارگاه های آموزشی دو روزه برای آموزش معلم انجام شده است. ابتدا محقق با استفاده از یک پاورپوینت به

توضیح در مورد مفهوم STEM PjBL می پردازد و سپس مجموعه فیلم هایی برای آشنایی با آموزش پروژه محور نمایش داده شده و در نهایت طرح درسی برای آموزش پروژه محور بر مبنای درس مورد نظر، ارائه و اجرا می شود و معلمان بصورت نظری و عملی با آموزش پروژه محور آشنا می گردند. برای سنجش میزان اثر گذاری هر روش در انتهای تدریس آزمونی طراحی و اجرا گردید. سوالات مورد استفاده در پژوهش شامل ده/10 سوال چند گزینه ای بود که دو/2 امتیاز برای هر سوال و در مجموع حداکثر بیست/20 امتیاز برای سوالات در نظر گرفته شده بود. در نهایت معدل درس فیزیک دو گروه آزمایش و گواه با هم مقایسه و نتیجه تحقیق از آن حاصل گردید.

آموزش پروژه محور چیست

آموزش پروژه محور نوعی یادگیری فعال است که بر محور پروژه سازماندهی شده است. طبق گفته Holbrook et al. (2014)، آموزش پروژه محور به عنوان الگویی برای فعالیت در کلاس تعریف شده است که در آن تمرکز بیشتر بر روی دانش آموز است تا بر معلم. در این روش دانش آموزان درگیر سوالات چالش برانگیز و معنی داری می شوند. پروژه ها فعالیت های پیچیده ای هستند که بر اساس سوالات یا مسائل روزه مره زندگی دانش آموزان طراحی می شوند و دانش آموزان را درگیر کار طراحی، حل مسئله، تصمیم گیری، و فعالیت های تحقیقی می کنند. به دانش آموزان فرصت کافی در بازه های زمانی طولانی داده می شود و در پایان منجر به تولید یک محصول می شود (Blumenfeld et al., 1991). آموزش پروژه محور، فراگیران را تشویق می کند تا با اتخاذ یک رویکرد مبتنی بر پرس و جو برای مشارکت در موضوعات و سؤالات در دنیای واقعی که مربوط به زندگی آنها است، یادگیری عمیق را ارتقا بخشند. ارتباط فیزیک با دنیای واقعی به دانش آموزان کمک می کند تا فیزیک را بهتر درک کنند و به ارتباط آن با زندگی شان پی ببرند (Rex & Wolfson, 2010) و از این روش میتوان برای آموزش تمام مباحث درس فیزیک کمک گرفت. دانش آموزانی که از آموزش پروژه محور استفاده می کنند اغلب کارهای خود را سازماندهی می کنند و زمان خود را مدیریت می کنند. در چارچوب آموزش پروژه محور، دانش آموزان به همکاری تشویق می شوند، آنها با هم کار می کنند و غالباً محصول نهایی خود را به نمایش می گذارند تا آنچه را که یاد گرفته اند را نشان دهند (Educational Technology Division, 2006; Wurdinger et al., 2007).

مراحل اجرای آموزش پروژه محور

مراحل اجرای آموزش پروژه محور از شش مرحله تشکیل شده است.

مرحله 1: با یک سوال که در ارتباط با زندگی روزمره دانش آموزان است شروع می شود.

سوالی که یک برنامه آموزشی مبتنی بر پروژه را راه اندازی می کند باید سوالی باشد که دانش آموزان را درگیر کند و این مهمترین وظیفه مورد نظر این روش محسوب می شود. یک سوال باز مطرح می شود که نیازمند تلاش فکری بیشتری است و خلاقیت بیشتری را بطور بالقوه به دست میدهد. این مسئله یک مشکل یا وضعیتی را ایجاد می کند که دانش آموزان می توانند با اینکه هیچ پاسخ یا راه حلی برای آن ندارند، بالاخره راه حلی برای آن بیابند.

سوال پروژه: یک ساعت پاندولی و یا ساعت پدربزرگ دارای وزنه ای در پایین آونگ است که می تواند به بالا یا پایین منتقل شود. اگر ساعت آهسته کار کند (اصطلاحاً ساعت عقب بیافتد)، برای تنظیم زمان مناسب چه باید کرد؟

الف) وزنه را به سمت بالا حرکت دهید

ب) وزنه را به سمت پایین حرکت دهید

پ) حرکت وزنه مهم نخواهد بود

ت) با تعمیرکار تماس بگیرید

مرحله 2: دانش آموزان باید طرحی برای پروژه خود طراحی کنند.

در فرآیند برنامه ریزی دانش آموزان را درگیر کنید. دانش آموزان هنگامی که نقش فعالی در تصمیم گیری داشته باشند احساس مالکیت نسبت به پروژه خود خواهند نمود. فعالیت هایی که برای حل مشکل در نظر میگیرید باید بر مبنای برنامه درسی دانش آموزان باشد. در نظر داشته باشید که، چه مواد و منابعی باید برای دانش آموزان در دسترس قرار گیرد.

اهداف:

دانش آموزان می آموزند:

الف) چه متغیرهایی روی دوره آونگ تأثیر می گذارد؛

ب) کار گروهی و حل مسئله را یاد می گیرند؛

پ) فناوری که در طراحی و فرایند محصول (ساعت) وجود دارد را می فهمند؛

ت) ریاضیات را در دنیای واقعی لمس می کنند مانند اندازه گیری زمان و طول؛

ث) یاد می گیرند که چگونه برای اجرای پروژه و آزمایش مجدد محصول، مانند یک مهندس فکر کنند؛

ج) داده های جمع آوری شده در طول پروژه را تجزیه و تحلیل کنند.

مرحله 3: یک برنامه ایجاد کنند،

دانش آموزان باید یک جدول زمانی برای اجرای پروژه طراحی کنند و در صورت ایجاد تغییرات در برنامه هم باید انعطاف پذیر باشند. دانش آموزان زمانی نیاز به نهایی کردن افکار، یافته ها و ارزیابی های خود دارند، باید به آن ها اجازه داده شود مسیرهای جدیدی را طی کنند. هنگامی که به نظر می رسد در مسیری حرکت می کنند که هیچ ارتباطی با پروژه نداشته باشد، آنها را راهنمایی کنید. به دانش آموزان بگویید که تهیه مواد مورد نیاز پروژه را در برنامه زمانی خود قرار دهند و آنها را به استفاده از مواد قابل بازیافت به جای خرید وسایل جدید از فروشگاه ترغیب کنید. همینطور. دانش آموزان را راهنمایی کنید که با انجام تحقیق کامل الگوی خود را طراحی کرده و آن را به تفصیل در برنامه خود بگنجانند.

مرحله 4: نظارت بر دانش آموزان و پیشرفت پروژه

به دانش آموزان پیاموزید که چگونه به طور مشترک همکاری کنند. نقش اعضای سیال را برای اعضای گروه تعیین کنید. بگذارید دانش آموزان نقش های اصلی خود را انتخاب کنند اما مسئولیت و تعامل با سایر گروه ها را بر عهده بگیرند. به دانش آموزان یادآوری کنید که هر بخشی از روند پروژه متعلق به همه آنها است و نیاز به مشارکت کامل آنها دارد.

مرحله 5: نتیجه را ارزیابی کنید

این مرحله به دانش آموز این امکان را می دهد تا پیشرفت خود را ارزیابی کند و آن را برای دیگران بازگو کند. ارزیابی به دانش آموزان این بازخورد را می دهد که چگونه میتوانند اطلاعات و مفاهیم را بهتر درک کنند و برای بهبود کارشان چه نیازی دارند. ارزیابی همچنین به معلمان کمک می کند تا آموزه ها را برای آموزش مؤثرتر بکار گیرند. هر زمان ممکن باشد، اجازه دهید یک خود ارزیابی در بین دانش آموزان انجام شود. اگر ارزیابی دانش آموزان و معلمان متناقض باشد، باید یک جلسه مشترک بین دانش آموز-معلم برای توجیه نتایج یادگیری برگزار شود.

مرحله ششم: تجربه را ارزیابی کنید

در برنامه فشرده روزانه مدرسه، اغلب زمان اندکی برای تأمل و تفکر وجود دارد. با این وجود تأمل بخش مهمی از فرآیند یادگیری است. زمانی را برای تأمل فعالیت های روزانه تعیین کنید. تأملات فردی مانند روزنامه نگاری و همچنین تأمل و بحث گروهی را مجاز کنید. احساسات و تجارب را به اشتراک بگذارید، و درمورد اینکه چه چیزی خوب عمل کرده و چه تغییراتی را باید ایجاد کنید، بحث کنید. ایده هایی را که منجر به سوالات جدید می شوند، در نتیجه پروژه های جدید به اشتراک بگذارید.

3. نتایج و بحث

محققین مزایا و معایبی برای روش آموزش پروژه محور به شرح ذیل بیان نمودند.

از مزایای این روش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- در این روش دانش آموزان از طریق انجام پروژه کاربرد عملی قواعد و قوانین علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات را در ارتباط با مسائل واقعی پیرامون خود یاد میگیرند که منجر به یادگیری عمیق مطلب میشود و از حفظ کردن مطالب دوری میشود.
- در مقایسه با روش موجود که معلم محور است، آموزش پروژه محور اس. تی. ای. ام. دانش آموز محور است، که در آن دانش آموزان بر اساس تحقیق و پژوهش و ایجاد انگیزه برای یافتن پاسخ به حل مسئله نائل میشوند.
- آموزش پروژه محور اس. تی. ای. ام. مهارت های لازم برای ورود به بازار کار و زندگی را به دانش آموزان آموزش می دهد.
- در این روش در نهایت دانش آموزان یک محصول طراحی می کنند که در ارتباط با دنیای پیرامون آنها است.

مانند هر روش دیگری، آموزش پروژه محور اس. تی. ای. ام نیز دارای معایبی می باشد:

- آموزش پروژه محور اس. تی. ای. ام نیاز به زمان بیشتری در مقایسه با آموزش های معمول دارد و در برنامه درسی مدارس این محدودیت زمان وجود دارد.
- برنامه ریزی و اجرای آموزش پروژه محور اس. تی. ای. ام نیاز به برنامه ریزی دقیق و حمایت سیستم آموزشی دارد.
- در این روش سیستم عادی کلاس درس دنبال نمی شود و نیازی به جزوه و کتاب نمی باشد، و دانش آموزان از آزادی بیشتری برخوردارند که ممکن است بعضی از معلم ها با این سیستم آموزش راحت نباشند.
- در این روش دانش آموزان با توانایی های علمی متفاوت در یک گروه با هم کار می کنند و ممکن است معلم در دادن مسئولیت به دانش آموزان دچار اشتباه شود.

اما یافته های پژوهش حاضر نشان داد که STEM PjBL در افزایش پیشرفت دانش آموزان در آزمون فیزیک بسیار موثرتر از روش تدریس معمولی است. همانگونه که در جدول شماره یک نشان داده شده، دانش آموزانی که با روش آموزش پروژه محور درس فیزیک را گذراندند هم نمره بالاتری (14/54) از درس فیزیک گرفتند و هم اختلاف نمره اشان با پیش آزمون بسیار بالاتر (8/37) بوده است. بنابراین با روش آموزش پروژه محور دانش آموزان بسیار موفق بوده اند.

جدول 1 اختلاف معدل نمرات دانش آموزانی که به روش معمولی و با روش پروژه محور درس فیزیک را گذراندند

آموزش درس فیزیک به روش معمولی		روش پروژه محور
معدل	9.38 ^a	14.54 ^a
اختلاف معدل	3.21	8.37
خطای معیار	.36	.39

a. کوواریانس در معدل پیش آزمون 6/17 محاسبه گردیده است.

مطالعات مختلف نیز از بهبود نمرات و پیشرفت دانش آموزانی که از روش آموزش STEM PjBL استفاده کرده اند گزارش داده اند (Baran & Maskan, 2010; Doppelt, 2003; Hong et al., 2013; Samsudin et al., 2017; UGRAS, 2019). نتایج این تحقیق نیز یافته های مطالعات قبلی را مبنی بر موثرتر بودن روش آموزش STEM PjBL بر روش تدریس معمولی تایید می کند (Admawati et al., 2018; Han et al., 2014; Thomas, 2000; Wijayati et al., 2019). مشابه این پژوهش، تحقیقاتی توسط (Capraro et al., 2019; Capraro et al., 2016) بر روی دانش آموزان شهر تکراس از ایالات متحده آمریکا انجام شد که نتیجه آن تایید میکند که روش آموزش STEM PjBL باعث افزایش موفقیت دانش آموزان دبیرستانی شده است. اکثر تحقیقات تاثیر آموزش STEM PjBL را بر پیشرفت دانش آموزان تایید کردند (Admawati et al., 2018; Han, 2013; Han et al., 2014; Samsudin et al., 2017).

4. نتیجه گیری

پرسش اصلی این تحقیق عبارت بود از: کدامیک از روش های تدریس معلم محور (روش تدریس موجود) و یا پروژه محور (دانش آموز محور) که روش پیشنهادی این تحقیق می باشد، در آموزش درس فیزیک، و در میزان یادگیری دانش آموزان موثرتر است. یافته های پژوهش حاضر از این ایده حمایت می کند که روش آموزش STEM PjBL راهبردی موثر در آموزش فیزیک بوده و می تواند باعث افزایش موفقیت دانش آموزان دبیرستانی در درس فیزیک گردد. از نظر پیشرفت در نمرات آزمون فیزیک، گروه آزمایش، نسبت به گروه گواه داری برتری معناداری بودند. روش آموزش STEM PjBL با استفاده از دانش علم فیزیک برای تولید یک محصول جدید بعنوان یک فناوری، طراحی و اندازه گیری ارزش آن بکار گرفته شده است. با ترکیب STEM و PjBL مشارکت حداکثری دانش آموزان در فرآیند یادگیری حاصل می شود. البته در این مقاله به بخشی از یافته های یک تحقیق چندین ساله که در کشور مالزی و توسط نویسندگان صورت گرفته، اشاره شده است. اجرای روش پروژه محور مزایای دیگری همچون افزایش خودکارآمدی و استدلال علمی دانش آموزان در یادگیری درس فیزیک، می گردد. توصیه می شود که مدارس حداقل بخشی از فعالیت های جاری خود

را به روش پروژه محور تغییر دهند. حالا اینکه چطور میتونیم در ایران یک درس را از روش معلم محور به دانش آموز محور (آموزش بر اساس انجام پروژه) تغییر داد را باید در تحقیقات آتی مورد بررسی قرار داد.

5. منابع

- Admawati, Jumadi, & Nursyahidah. (2018). *The Effect of STEM Project-Based Learning on Students' Scientific Attitude based on Social Constructivism Theory*. Paper presented at the Mathematics, Informatics, Science, and Education International Conference (MISEIC 2018).
- Angell, Guttersrud, Henriksen, & Isnes. (2004). Physics: Frightful, but fun - Pupils' and teachers' views of physics and physics teaching. *Science Education*, 88(5), 683-706. doi:10.1002/sce.10141
- Annetta, & Minogue. (2016). *Connecting science and engineering education practices in meaningful ways* (1 ed. Vol. 44). Switzerland: Springer International Publishing.
- Baran, & Maskan. (2010). The effect of project-based learning on pre-service physics teachers electrostatic achievements. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 5(4), 243-257 .
- Blumenfeld, Soloway, Marx, Krajcik, Guzdial, & Palincsar. (1991). Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning. *Educational psychologist*, 26(3-4), 369-398. doi:10.1080/00461520.1991.9653139
- Bozdemir, Ezberci Çevik, Kurnaz, & Yaz. (2019). A Comparative Examination of Science Achievements in Life Studies Course Curricula of 2009, 2015 and 2018 According to the Revised Bloom's Taxonomy: The Case of Turkey. *Acta Didactica Napocensia*, 12(1), 17-32. doi:10.24193/adn.12.1.2
- Capraro, Capraro, & Calabrese. (2019). Special Editorial Team Introduction: The Foundation of STEM is Mathematics Education. *Journal of Mathematics Education*, 12(1), 1-5. doi:10.26711/007577152790000
- Capraro, Capraro, Scheurich, Jones, Morgan, Huggins, & Yones. (2016). Impact of sustained professional development in STEM PBL on outcome measures in a diverse urban district. *Journal of Educational Research*, 109(2), 1-16. doi:10.1080/00220671.2014.936997
- Crawford-Ferre. (2017). Mapping the Field: Out-of-School-Time STEM Programs for K-12 Females. Retrieved, from https://scholarworks.unr.edu/bitstream/handle/11714/2562/CrawfordFerre_unr_0_139D_12464.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Doppelt. (2003). Implementation and assessment of project-based learning in a flexible environment. *International Journal of Technology and Design Education*, 13(3), 255-272 .
- Educational Technology Division. (2006). *Project-based learning handbook "Educating the millennial learner"* (HARUN Ed.): Communications and Training Sector, Smart Educational Development, Educational Technology Division, Ministry of Education, Pesiaran Bukit Kiara, 50604 Kuala Lumpur, Malaysia.

- Faour, & Ayoubi. The effect of using virtual laboratory on grade 10 students' conceptual understanding and their attitudes towards physics. *JOURNAL OF EDUCATION IN SCIENCE ENVIRONMENT AND HEALTH*, 4(1), 54-68 .
- Goovaerts, De Cock, Struyven, & Dehaene. (2019). Developing a Module to Teach Thermodynamics in an Integrated Way to 16 Year Old Pupils. *European Journal of STEM Education*, 4(1), 2 .
- Guisasola, Almudi, & Zuza. (2013). University students' understanding of electromagnetic induction. *International Journal of Science Education*, 35(16), 2692-2717. doi:10.1080/09500693.2011.624134
- Han.(2013).The impact of stem PBL teacher professional development on student mathematics achievement in high schools. (Doctor of Philosophy), Texas A&M University, Bizzell St, College Station, TX. Retrieved 23 March 2016, from <http://hdl.handle.net/1969.1151040/>
- Han, & Black. (2011). Incorporating haptic feedback in simulation for learning physics. *Computers & Education*, 57(4), 2281-2290. doi:10.1016/j.compedu.2011.06.012
- Han, Capraro, & Capraro. (2014). How science, technology, engineering, and mathematics (STEM) project-based learning (PBL) affects high, middle, and low achievers differently: The impact of student factors on achievement. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 1-25. doi:10.1007/s10763-014-9526-0
- Heil, Pearson, & Burger. (2013). *Understanding integrated STEM education: Report on a national study*. Paper presented at the 120th ASEE Annual Conference and Exposition, Atlanta, GA.
- Holbrook, Rannikmae, & Valdmann. (2014). Identifying teacher needs for promoting education through science as a paradigm shift in science education. *Science Education International*, 25(2), 4-42 .
- Hong, Chen, & Hwang. (2013). Vitalizing creative learning in science and technology through an extracurricular club: A perspective based on activity theory. *Thinking Skills and Creativity*, 8, 45-55. doi:10.1016/j.tsc.2012.06.001
- Jamali, Md Zain, Samsudin, & Ale Ebrahim. (2015). Publication Trends in Physics Education: A Bibliometric study. *Journal of Educational Research*, 35, 19-36. doi:10.5281/zenodo.801889
- Jamali, Nurulazam Md Zain, Samsudin, & Ale Ebrahim. (2017). Self-Efficacy, Scientific Reasoning, and Learning Achievement in the STEM Project-Based Learning Literature. *Journal of Nusantara Studies (JONUS)*, 2(2), 29-43. doi:10.6084/m9.figshare.592358.5v1
- Kock, Taconis, Bolhuis, & Gravemeijer. (2013). Some key issues in creating inquiry-based instructional practices that aim at the understanding of simple electric circuits. *Research in Science Education*, 43(2), 579-597. doi:10.1007/s11165-011-9278-6
- Rex, & Wolfson. (2010). *Essential College Physics, Volumes 1 and 2* (1 ed.). United States of America: Pearson Education Inc.
- Samsudin, Nurulazam Md Zain, Jamali, & Ale Ebrahim. (2017). Physics Achievement in STEM PjBL: A Gender Study. *The Asia Pacific Journal of Educators and Education*, 32, 21–28. doi:10.21315/apjee2017.32.2

- Stohlmann, Moore, & Roehrig. (2012). Considerations for teaching integrated STEM education. *Journal of Pre-College Engineering Education Research (J-PEER)*, 2(1), 4 .
- Thomas. (2000). A review of research on project-based learning. Retrieved 29 March 2015, from http://www.bie.org/index.php/site/RE/pbl_research/29
- UGRAS. (2019). Determination of the Effects of Problem-Based STEM Activities on Certain Variables and the Views of the Students. *International Online Journal of Educational Sciences*, 11(1). doi:10.15345/iojes.2019.01.001
- Weintrop, Beheshti, Horn, Orton, Trouille, Jona, & Wilensky. (2014). *Interactive assessment tools for computational thinking in High School STEM classrooms*. Paper presented at the International Conference on Intelligent Technologies for Interactive Entertainment.
- Wijayati, Sumarni, & Supanti. (2019). Improving student creative thinking skills through project based learning. *KnE Social Sciences*, 408–421-408–421 .doi: 10.18502/kss.v3i18.4732
- Wurdinger, Haar, Hugg, & Bezon. (2007). A qualitative study using project-based learning in a mainstream middle school. *Improving Schools*, 10(2), 150-161. doi:10.1177/1365480207078048